

“TERRA FIRME DIGITAL: Proposta de implementação de um Bairro Digital para o território da Terra Firme em Belém do Pará”

Acilon Baptista Cavalcante (UFPA)

Sâmia Batista e Silva (UFPA)

Vanessa Malheiros Moraes (UFPA)

Lúcio Heleno Oliveira (UFPA)

Maria de Nazareth Saraiva de Lima (UFPA)

Resumo

O projeto **“TERRA DIGITAL: Proposta de implementação de um Bairro Digital para o território da Terra Firme em Belém do Pará”**, surgiu a partir dos resultados levantados pela cartografia cultural colaborativa realizada por pesquisadores da Universidade Federal do Pará nos anos de 2013 e 2014 no referido bairro, cujo diagnóstico revelou que, a despeito dos incontáveis problemas sociais e urbanos apresentados no bairro, existe uma riqueza e diversidade cultural que potencializam propostas de desenvolvimento humano, capazes de transformar a situação de vulnerabilidade social em que sua população se encontra, caso os grupos mapeados sejam articuladas em rede. Assim, o projeto consiste na criação de um bairro digital, utilizando os 90 pontos de interesse cultural mapeados para criação de uma rede de fluxo de informações capaz de conectar esses pontos com sua população e **orientar a mesma na construção de uma identidade com o espaço urbano**, através do uso de tecnologias sociais capazes de imprimir uma transformação gradativa em relação aos diversos problemas diagnosticados.

Apresentação

O Bairro da Terra Firme, situado na capital do Estado do Pará, Belém, é uma pequena cidade com mais de 60 mil habitantes. Historicamente, o bairro foi formado por retirantes nordestinos que ocupam uma zona de exclusão desde a década de 1940, oriundos em sua maioria do Estado do Maranhão, vizinho ao estado paraense. Nas décadas de 1970 e 1980, o bairro sofreu uma expressiva explosão demográfica, com populações oriundas dos fluxos migratórios dos grandes projetos implementados pelo governo militar na Amazônia e, mais tarde, na década de 1990, com pessoas que fugiam da especulação imobiliária nas zonas mais centrais da cidade, o que elevou bastante o preço do metro quadrado da terra. O nome Terra Firme dá-se pelas características geográficas da área, que sofre influência direta da bacia do Tucunduba e do Rio Guamá, o que fez que sua primeira ocupação se posicionasse numa estreita área de “terra firme”. O bairro é conhecido sobretudo pela violência urbana e pela evidente carência de serviços públicos, relacionados aos 4 eixos de saneamento básico. Apresentando baixos índices de IDH, renda, Gini, o território da Terra Firme é uma área de interesse social localizado no entorno da Universidade Federal do Pará, e, portanto, aberto ao diálogo com a comunidade acadêmica, sendo por diversas vezes frutos de estudos relacionados aos seus problemas sociais, mas também às suas potencialidades de desenvolvimento econômico, criativo e cultural.

Desde o ano de 2013 o bairro é objeto de estudo em pesquisas científicas de extensão na área museológica. O projeto é oriundo do Programa de Extensão Universitária pela Pró-Reitoria da Universidade Federal do Pará –UFPA, que forneceu apoio por meio dos III e IV Prêmio em Arte e Cultura, sob o eixo memória e patrimônio: o primeiro Prêmio, em 2013, com o título “Intervenções museológicas no Bairro da Terra Firme” e o segundo, em 2014, com o título “Cartografia Cultural do Bairro da Terra Firme”. Atualmente mapeados 90 grupos culturais, divididos nas seguintes atividades: movimento social, movimento religioso, artes plásticas, dança, teatro, música, ofício e lugares. Com base em tais dados, o presente documento surge como uma etapa de evolução do mapeamento cultural já realizado, onde diversos dados nunca antes tabulados revelam uma vida cultural ativa e diversa, muito viva dentro dos próprios limites do bairro, mesmo a despeito de todos os problemas sociais e dos estigmas que esses problemas trazem à sua população.

No bojo desse grupo social interessa que a população jovem seja afetada pelo projeto “Terra Digital”. **De sua população formada por aproximadamente 61.439 habitantes, o bairro conta com uma população jovem (de 05 a 25 anos) formada por 22.995 pessoas, somando 37% da população daquele** território, no qual foram identificados 04 regiões com 90 pontos de interesse cultural, conforme descrito no mapa abaixo (mapa01). Fica claro, em adendo, que as regiões reconhecidas como parte do bairro da Terra Firme ultrapassam os limites legais do bairro, alcançando o bairro vizinho do Guamá. Tal questão revela nuances relacionadas à questões de identidade cultural ainda em desenvolvimento. Torna-se evidente também, a situação do bairro como área de entorno à um enclave, pois é cercado por diversas áreas de projetos federais, destacando-se a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal Rural da Amazônia e o Instituto Paraense Emílio Goeldi.

Em relação à tipologia do bairro, conforme identificado *in-loco* e através de levantamento bibliográfico visto em Rodrigues (1996), o território da Terra Firme apresenta uma tipologia essencialmente horizontalizada e com graves problemas de desenho urbano no que tange a princípios de passeios públicos, geometria de vias, alinhamento das edificações, ou seja, um típico bairro de ocupação espontânea e desordenada, conforme atesta:

[...] o bairro da Terra Firme é absolutamente horizontalizado, sua tipologia urbana é favelada. Foi estruturado em sítio predominantemente alagável, ou seja, em área de baixada, a partir de uma extensa área institucional até hoje formalmente pertencente à Universidade Federal do Pará, inserida na Primeira Léngua Patrimonial. Sua população em 1991 era de 59.231 habitantes, representando 4,5% da população do setor urbano. Não há dúvida que áreas de tipologia de favela em baixadas estarão perfeitamente representadas pelo bairro (RODRIGUES, 1996, p. 236).

Já em relação à renda, segundo dados disponíveis sobre o município de Belém (não desagregados por bairro), o Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2011) revela que a renda nominal mensal de pessoas com 10 anos ou mais de idade - ou seja, de 83,7% de seus habitantes - não ultrapassa dois salários mínimos, enquanto 41,3% deste total não têm rendimentos. Este resultado ratifica o quadro de

vulnerabilidade social da maioria dos que residem neste município e, por aproximação, dos residentes neste bairro.

Para Coelho “uma área urbana é a primeira e decisiva esfera cultural do ser humano” (COELHO, 2008, p. 09). A interação cultural existente nesses territórios possibilitou a produção de diversas manifestações culturais no bairro, seja popular ou tradicional. Infere-se, assim, que o processo cultural, assim como a natureza humana, é um processo dinâmico, em constante transformação e formação, que não apresenta um fim, mas um contínuo marcado pelas experiências vivenciadas pelo ser humano que interferem diretamente em seus bens culturais, percebidas nas formas de se expressar de um povo, seja por meio de comportamentos sociais ou corporais e estão intrinsecamente relacionados com a ordem moral e valorativa de uma sociedade, comunidade ou indivíduo, ligada à “compreensão da própria natureza humana” (LARAIA, 2009, p. 63).

Segundo a antropóloga Ruth Benedict, e citada por Laraia (1986, p. 69) “A cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo”. No caso do bairro da Terra Firme, a cultura se liga ao passado, operando por uma série de elementos constitutivos, que por sua vez são inventados e reinventados pela própria identidade de qualquer um, ao passo que o ritmo da vida cotidiana se acelera e fragmenta, deslocando, desaparecendo ou transformando o patrimônio cultural da comunidade. Por outro lado, os “encontros culturais encorajam a criatividade” (BURKE, 2003, p. 17), transformando-os em patrimônio vivo cultural, com características dinâmicas e em constante expansão.

Mapa 01 - Território e pontos de interesse cultural.

Além da dimensão cidadã estabelecida neste projeto, há também a dimensão simbólica, num silogismo entre a cibercultura e a cultura amazônica. Silogismo porque não se deve perder de vista que toda a cultura contemporânea, seja tradicional ou popular, encontra reverberação na cibercultura e o poder da informação vem permitindo ao longo dos últimos anos transformações sociais profundas no Brasil. Na Amazônia, porém, as transformações de natureza social e do patrimônio cultural não se manifestam no ritmo esperado. **Segundo os últimos dados do PNAD para 2009, na região Norte, 34,3% de indivíduos informaram que, de alguma forma, o ciberespaço faz parte de suas vidas. Esse dado representa um aumento de 171,2% em relação à última pesquisa, realizada em 2005. Apesar disso, a mesma pesquisa ainda coloca a Região Norte como a penúltima em acessos à internet no país.**

Com base em dados do IBOPE/NETRATINGS apresentados no último “Relatório e Parecer Prévio das Contas Anuais do Governo do Estado do Pará” (CUNHA, 2011) o tempo de acesso gasto pelos brasileiros mensalmente subiu de 7:06 horas

em 2000 para 29:56 horas em 2009. Os domicílios com computador no Brasil atingem 68% (sessenta e oito por cento), enquanto que na Região Norte este número atende à 81% (oitenta e um por cento) da população, puxando a estatística de exclusão para cima. Quanto aos possuidores de computadores, há dados interessantes: o computador portátil - que compreende *notebooks*, *palms* e celulares (ainda não havia tablets no mercado nacional na época da pesquisa) - corresponde à 23% (vinte e três por cento) na média nortista, contra 14% (quatorze por cento) da média brasileira, o que irá indicar na produção de conteúdo de objetos de aprendizagem uma abordagem voltada a produtos para celulares, como aplicativos, vídeos e *podcasts*.

A velocidade de conexão é outro elemento fundamental para o desenvolvimento de produtos relacionados à internet. Segundo a definição da International Telecommunication Union - ITU, braço da ONU para a Inclusão Digital e Cibercultura, banda larga é caracterizada por transmissões com taxa de conexão igual ou superior a 256 Kbps, enquanto a alta conexão é caracterizada pela taxa de transmissão igual ou superior a 2 Mbps¹. **No Estado do Pará, a conexão inferior a taxa de banda larga ainda é inferior a 48% (quarenta e oito por cento) do total de conexões à Rede, com exceção da capital Belém e algumas cidades adjacentes à Região Metropolitana. O serviço de banda larga é praticamente indisponível na Região Norte, e mesmo onde existe ele pode ser considerado de baixa qualidade.** Tais condições desfavoráveis ao crescimento de iniciativas na cibercultura no Estado do Pará são o mote do Navega Pará, projeto que visa integrar as Redes de Fibra Óptica das grandes corporações estabelecidas na Amazônia à vida das pessoas nas principais cidades do Estado, elevando a taxa de conexão e aumentando a universalização do acesso à web entre os paraenses.

2. COMUNIDADE PARCERIA:

Comunidade parceira	Descrição	Quantidade estimada
Envolvidos diretamente	Grupos culturais mapeados (aproximadamente 90 grupos) e lideranças comunitárias que subsistem de atividades culturais e outras atividades informais para composição da renda, sendo que 40% da população do bairro não possui renda (IBGE, 2011); corpo docente e discente de escolas públicas estaduais e municipais localizadas no bairro	268 pessoas
Envolvidos indiretamente	População do bairro da Terra Firme, incluindo especialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, que correspondem a 37% da população	Aproximadamente 60.000 pessoas

3. OBJETIVOS DO PROJETO

3.1. Objetivo geral:

Criar uma cultura de rede colaborativa de forma a aumentar a participação da população do bairro na cartografia e nas decisões referentes ao seu desenvolvimento urbano, por meio da disponibilização dos dados da cartografia cultural já realizada em plataformas livres e gratuitas.

3.2. Objetivos específicos:

- Implantar um sistema de rede virtual colaborativa conectando pontos de interesse cultural e social mapeados na cartografia cultural anteriormente realizada, por meio do desenvolvimento de uma rede Wi-fi gratuita ou de baixo custo capaz de conectar as diversas comunidades encontradas no Bairro da Terra Firme.
- Desenvolver e aplicar tecnologias sociais de forma a mudar a relação da população com o território da Terra Firme, assim como de seu bem cultural.
- Proporcionar o empoderamento, pelos grupos participantes, de canais de comunicação virtual que gerem protagonismo e autonomia no desenvolvimento de conteúdos informativos a respeito do sistema produtivo cultural do bairro.

3. METODOLOGIA

O desenvolvimento dos trabalhos obedecerá uma metodologia conceituada por Lúcia Leão como **Modelagem Cognitiva**, na qual "dois campos do saber (A e B) são cojetados e desse confronto emerge um novo saber (C)" (LEÃO, 2002, p. 16). Este terceiro saber proporciona uma nova visão sobre os campos que se confrontam, sendo o Design Thinking, o Design de Interação com as trocas possíveis com a sabedoria popular, o fazer amazônico e a cultura regional, que em si, já permeiam a interação da população do bairro com a equipe multidisciplinar de implantação do projeto:

"Uma rede de disciplinas, teorias e práticas configuram um grupo de investigações em circuitos de alta performance, principalmente na área de interface humano-computador (IHC), para responder a processos não-lineares, propriedades emergentes e autonomia, sistemas telemáticos e mudanças sociais." (DOMINGUES & REATEGUI, 2009, p. 276).

Optou-se por colocar no quadro do projeto um grupo heterogêneo que abraçasse as áreas da informática, do design de interação, da produção multimídia, das artes e das ciências sociais aplicadas. Que serão demonstradas nas etapas de implantação:

- a. Cartografia Cultural.
- b. Desenvolvimento da plataforma de difusão das informações de cartografia digital.
- c. Desenho da Rede wi-fi no bairro da Terra Firme.
- d. Oficinas de apropriação tecnológica de cultura digital.
- e. Desenvolvimento e implantação de Tecnologias Sociais.

A. Cartografia Cultural:

O ato de se levantar e cruzar informações sobre a cultura e patrimônio local da Terra Firme, identificando os indivíduos, grupos, instituições, localidades, saberes e fazeres locais, com o protagonismo dos próprios moradores, contribui diretamente na valorização, promoção a afirmação da identidade cultural da Terra Firme, que reconhece o patrimônio a medida de suas características dinâmicas, práticas regulares em constante expansão, atravessam o tempo e a história.

O processo metodológico possui um fazer processual que respeita as diferenças e especificidades associadas às formas de intervenção participativa, visando à participação social a fim de alcançarem ampla representatividade sociocultural.

Atividades:

- a. Planejamento Estratégico: Serão promovidas ao longo do processo um mínimo de 22 reuniões de planejamento e monitoramento estratégico do mapeamento cultural com os membros de organização civil local atrelada a rede dos grupos e manifestações culturais.
- b. Desenvolvimento de um sistema de governança local na condução do trabalho. Constituída de equipes técnicas que acompanham a evolução das atividades, representadas por grupos de trabalho em áreas temáticas a definir coletivamente, assim como formação de um Núcleo Gestor, que no conjunto visam ampliar a representatividade social da pesquisa.
- c. Mobilização Social e Mapeamento Cultural: Mobilização de 10 escolas públicas locais, do ensino médio, para participação no Programa de formação em arte, tecnologia e cultura, cujos alunos contribuirão no cadastramento de grupos culturais por meio de atividades de campo. Os alunos poderão inferir na base cartográfica da terra firme, identificando os grupos culturais, ora entrevistados. Cada grupo cultural cadastrado terá seu diagnóstico sócio, econômico e cultural sistematizado por meio do uso de tecnologias e de intervenção em praça pública: a Praça Olavo Bilac, na região central do bairro e conhecida popularmente como "Shopping Chão".
- d. Socialização, compartilhamento e difusão: Realização de Seminário para divulgação e intercâmbio dos agentes culturais buscando consensos em torno dos objetivos e métodos de trabalho. criação de grupos de trabalhos(GT'S) a partir de habilidades, logística e tempo disponível dos atores sociais para composição do núcleo gestor das ações do projeto.

B. Plataforma de Difusão das Informações levantadas na Cartografia Digital.

A partir do contato do projeto da Cartografia Cultural com a Incubadora de Linguagens Digitais da Faculdade de Artes Visuais, através do evento Fórum Belém 2.0, foi iniciado o processo de escolha e implementação de uma ferramenta colaborativa para disponibilizar as informações levantadas no projeto de pesquisa.

O levantamento cadastral registrou 88 grupos culturais espalhados pelo bairro. Após a imersão no território foram sistematizados 70 grupos culturais na Terra Firme, sendo que 50 destes já tiveram seus diagnósticos concluídos. Segue abaixo

uma caracterização dos segmentos culturais pesquisados:

Movimento Social: 20 Equipamentos Sócio Culturais;

Dança : 20 manifestações e grupos culturais;

Ensino: 08 Equipamentos Educação Sócio Cultural;

Ofício: 07 manifestações e grupos culturais;

Música: 06 manifestações e grupos culturais;

Movimento Religioso: 05 manifestações e grupos culturais

Teatro: 02 manifestações e grupos culturais

Lugares: 02 Locais do Patrimônio Afetivo e espaço cultural;

Artes Plásticas: 01 manifestação cultural;

As informações do diagnóstico revelam que grande parte dos grupos culturais 64% possui informações sobre o acesso a financiamento e recursos, mais cerca de 82% grupos não possui condições financeiras e dedicação exclusiva as suas praticas culturais. Cerca de 90% avalia que não existe reconhecimento e valorização de suas atividades por parte da própria comunidade e do poder público. Também foi verificada a falta de placas de identificação dos grupos, associadas à dificuldade de acesso aos seus centros físicos, quando existentes. Outro dado relevante é que dos 50 diagnósticos analisados, 29 do total de grupos entrevistados possuem CNPJ próprio, assim como o tempo de existência de cada grupo varia entre: 0 a 5 anos: 03 grupos culturais; 5 a 10 anos: 12 grupos culturais; 10 a 15 anos: 35 grupos culturais; Sem dados quanto a função: 2 dos grupos culturais.

Atividades:

1. Identificação das camadas de mapeamento *in Loco*:

- Centros Comunitários;
- Atividades Culturais, Artes Plásticas ;
- Centros de Inclusão Digital;
- Pontos de Mídia Livre;
- Infocentros;
- Pontos de Memória;
- Pontos de Cultura.
- Feiras Livres;
- Tucunduba;
- Shopping Chão.
- Escolas;
- Grupos de Cultura de Rua;
- Bibliotecas;
- Comércio;
- Centros de Religião;
- Microrregiões

- Grupos de Grafitte.

2. Definição da tecnologia: Openstreetview.org

3. Roteirização dos dados;
4. Publicação;
5. Presença em rede (mídias sociais, endereço eletrônico...);
6. Oficina de apropriação da tecnologia.

C. Desenho da Rede WIFI:

Com o geo-referenciamento dos pontos de interesse, foi identificado que existem diversos pontos de mobilização social que não dialogam. Espalhados pelas 4 regiões do bairro, deve-se criar uma rede colaborativa de forma a espalhar a rede wifi pelo bairro de forma gratuita ou de baixo custo para a população, de forma a aproveitar o potencial de uso de tecnologias móveis.

4. SUSTENTABILIDADE DO PROJETO E CONTINUIDADE DAS AÇÕES

A sustentabilidade do projeto está prevista nas etapas de apropriação tecnológica e capacitação na manutenção e gerenciamento da rede. Vale lembrar, conforme foi apresentado neste documento, o Programa Navega Pará já é uma ideia precedente de formação de uma Rede na Amazônia, o problema no entanto, esbarra no fato de ser uma rede centrada na tecnologia e não no usuário, ou seja, há uma ampla infraestrutura de conexão compartilhada em várias cidades da Amazônia, mas as iniciativas de apropriação tecnológica não são empregadas dentro da proposta que este projeto apresenta, que envolvem oficinas e o uso de tecnologias sociais de informação.

Ao se pensar na formação dessa cultura de rede no bairro da Terra Firme, propõe-se uma nova relação identitária com o espaço, com os agentes culturais envolvidos, com as formas de produção e com os problemas correntes desta comunidade. E isto fica claro quando se trabalha em três eixos:

- a. Infra-estrutura - Desenho de rede, escolha de tecnologia e gerenciamento e manutenção de rede.
- b. Tecnologia - Mapeamento Colaborativo, oficinas de apropriação de tecnologia e desenvolvimento de tecnologias sociais de informação.
- c. Comunicação - Criação de difusão de conteúdo criado no bairro e pelo bairro, que envolve mídias sociais, documentário, podcasts, plataformas de difusão das informações coletadas e cartografadas.

Assim, a manutenção do projeto, espera-se, surja organicamente, tanto na alimentação dos fluxos de informações que ele pretende difundir, quando na dimensão financeira que ele pretende alcançar.

CONCLUSÃO.

Obviamente para implantar um projeto dessa envergadura em uma área periférica conhecida pela violência, pobreza e total carência de serviços, cidadania e atuação

de poder público, é impossível colocar todos os seus pormenores. O projeto se iniciou no primeiro Fórum Belém 2.0, quando foi apresentada a Cartografia Cultural da Terra Firme e dela extraiu-se que o bairro não se limita a uma massa de pobreza, criminalidade e exclusão, mas que possui uma complexidade e diversidade cultural rica e com necessidades de reconhecimento, de divulgação e de participação social, elementos que são chaves na contribuição das tecnologias digitais, quando a inclusão digital é acompanhada efetivamente de inclusão social. Logo, qualquer tecnologia empregada corre o risco de virar mero ornamento acadêmico se de fato, essa inclusão não ocorrer. Observamos que os diversos pontos mapeados não se interconectam, que não há uma base de dados confiável para geo-referenciar as ferramentas que daqui surgirem, o que nos levar portanto, a galgar um projeto maior que nossas próprias asas são capazes de alcançar. Portanto, é muito importante a participação do mesmo em eventos de divulgação científica, de captação de recursos e sobretudo, de eventos onde possamos encontrar parceiros que nos ajudem nessa empreitada.

Muitos resultados já foram obtidos desde as primeiras reuniões para formação de equipe na Incubadora de Linguagens Digitais da UFPa, em outubro de 2015, como a atualização do mapeamento do bairro, a inserção de camadas e o início de uma mobilização social na área. No entanto, os objetivos desse projeto, como apresentados no corpo desse texto, mostram que ele só terá êxito se de fato puder promover alguma transformação. É de fato muita pretenção, e um sonho até, mas acreditamos piamente que o conhecimento extrapola as cadeiras da academia quando ele encontra na realidade, ou melhor, na transformação dessa realidade, um espaço propício ao florescimento, e assim, partimos da hipótese que projetos como o Terra Firme Digital podem sim mudar a realidade urbana do Brasil, a começar pela periferia desse país, a começar pela Amazônia.

BIBLIOGRAFIA.

COELHO, Teixeira. A Construção do Sentido na Arquitetura. Ed. Debates, São Paulo. 2008.

CUNHA, Ivan Barbosa da. Relatório e Parecer Prévio das Contas Anuais do Estado do Pará 2009. Belém, TCE|PA, 2010.

DOMINGUES, Diana & REATEGUI, Eliseo. Práticas Colaborativas Transdisciplinares em Ciberarte: Da Multimídia Às Instalações em Software Art. In Diana Domingues (ORG). Arte, Ciência e Tecnologia: passado, presente e desafios / - São Paulo - SP, Unesp 2009.

LARAIÁ, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico, 21ª edição. Zahar: Rio de Janeiro, 2007.

LEÃO, Lúcia. A Estética do Labirinto. Ed. Anhembi Morumbi. São Paulo SP, 2002.